

КЕЛИБ ЧИҚИШИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН ТИЗМАЛАРНИНГ ЎСУВ ДАВРИ БЎЙИЧА ФЕНОЛОГИК КУЗАТУВ НАТИЖАЛАРИ

Абдурахимова Анорахон Рустамбоевна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти таянч докторанти

Эгамов Хусанбой

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти к.х.ф.н. доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922913>

Аннотация; Маколада келиб чиқиши турлича бўлган тизмаларни фенологик кузатишлар тахлилига караб, тизмалар орасидан эрта пишар ва хосил шохлари, хосил элементлари юқори бўлган тизмалар ажратиб олинди. Ажратиб олинган тизмалар дастлабки материал яратиш селекция жараёнига тадбик этилди.

Калит сўзлар; тизма, хосил шохлари, хосил элементлари, фенологик кузатув

Мамлакатимизда ғўзани зараркунандалардан ҳимоя қилиш мақсадида ҳар йили ўртача 1 млн гектарга яқин майдонда кимёвий ва уйғунлашган кураш олиб бориш учун ўртача 3,67 млн доллар маблағ сарфланади (40 млрд сўм). Шу сабабли, ўсимликнинг табиий биологик хосса-хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда қимматли хўжалик белгилари бўйича ҳозирда ишлаб чиқаришда экилаётган навлардан устун бўлган, ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичлари юқори ҳамда касаллик ва зараркунандаларга табиий бардошли ғўза навларини яратиш муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун, тур ичида ва турлараро дурагайлаш, аввалдан яратилган қимматли хўжалик белгиларига эга бўлган тизмаларни чаптириш натижасида олинган янги навларни ғўза зараркунандаларига бардошлилигини аниқлаш; улар орасида зараркунандаларга бардошли шаклларнинг пайдо бўлиш табиатини ўрганиш; дурагайлар ичидан кўсак қурти, ўргимчаккана каби ғўзага жиддий зарар етказувчи зараркунандаларга бардошли ҳамда ижобий хўжалик белгиларига эга бўлган тизмаларни ажратиб олиш ва уларни амалий селекция жараёнига тавсия этиш ушбу муаммоларни ечишнинг асосий йўлларида ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича «2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегияси» давлат дастурининг 3.3-бандида «касалликлар ва зараркунандаларга чидамли маҳаллий ер иқлим ва экологик шароитларга мослашган қишлоқ хўжалиги экинларининг янги селекция навларини ҳамда юқори маҳсулдорликка эга ҳайвонот зотларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича илмий тадқиқот ишларини кенгайтириш» долзарб аҳамиятга эга эканлиги алоҳида қайд этилган.

ПСУЕАИТИ Андижон илмий-тажриба станциясида экилган тизмаларни униб чиқиши, ўсиши ва ривожланиши (2015-2017 йиллар).

Адабиётларда келтирилган маълумотлардан маълумки, чигитни эрта, тўла ва қийғос ундириб олиш ғўза агротехникаси тадбирлари орасида муҳим ўрин эгаллайди Фарғона водийсидаги пахта етиштирилувчи ҳудудларда ҳам очиқ майдонларда чигит экилганда майдон бирлигида кўчат сони етарлича бўлиши ҳосилдорликнинг асосий гарови бўлиб, ҳудудда қулай муддатларда чигит экилганда апрель ойининг иккинчи декадасида тўла ундириб олинганда ҳосил миқдорига ижобий таъсир кўрсатади.

Чигит экилгандан кейин кўпинча кунлар исиб, тупроқдаги нам тез кўтарилиб кетади ва у чигитнинг тўла ҳамда соғлом униб чиқиши учун етарли бўлмайди. Бундай

қолларда одатда ёғингарчиликни кутмасдан, дарҳол чигит суви беришга киришиш даркор.

Биз Андижон ИТС экин майдонларига жойлаштирган тажриба даламизда ҳам худди шундай ҳолат кузатилди. Шунинг учун 2015 ҳамда 2016 йилларда чигит экилганидан 7-8 кун ўтиб, чигитни тўлиқ ундириб олиш мақсадида чигит суви берилди.

I жадвал

Тажрибада иштирок этган тизмаларни униб чиқиши, ўсиши ва ривожланиши.

(Кайтариклар бўйича уч йиллик ўртача) Андижон ИТС

Андоза ва тизмалар	Чигитни 100 фозе униб чиқиши, кун	2015					Чигитни 100 фозе униб чиқиши, кун	2016					Чигитни 100 фозе униб чиқиши, кун	2017				
		1.06		1.07				1.06		1.07				1.06		1.07		
		бўйи, см	чин-барг сони, ўс/д	бўйи, см	хосил , шоқ, ўс/д	хосил элементи, ўс/д		бўйи, см	чин-барг сони, ўс/д	бўйи, см	хосил , шоқ, ўс/д	хосил элементи, ўс/д		бўйи, см	чин-барг сони, ўс/д	бўйи, см	хосил , шоқ, ўс/д	хосил элементи, ўс/д
Андижон-35	13	17,8	2,9	49,5	8,4	10,5	15	18,4	4,5	51,6	6,5	12,5	14	19,8	4,9	52,5	6,9	12,3
1-тизма	12	18,1	3,1	50,5	9,0	11,2	16	18,0	5,2	52,4	6,3	11,8	14	20,1	5,2	53,1	6,6	11,6
3-тизма	11	18,8	2,9	46,8	7,9	9,3	14	19,2	5,5	52,0	6,7	12,7	14	18,8	5,5	52,8	7,0	12,5
4-тизма	11	19,5	3,4	53,2	8,7	11,1	15	18,4	4,5	50,5	6,0	13,1	13	21,4	5,1	51,3	6,3	12,9
6-тизма	13	16,5	2,8	50,4	8,5	10,2	15	18,7	5,4	52,7	6,2	12,6	14	18,5	5,4	53,5	6,5	12,4
8-тизма	11	19,2	3,3	46,2	7,9	8,5	15	15,5	5,5	52,9	6,7	12,9	13	19,1	5,7	53,7	7,0	12,6
11-тизма	11	18,3	3,0	44,3	7,1	8,8	14	19,0	5,5	52,4	6,7	12,6	14	20,3	5,7	53,2	7,0	12,3
14-тизма	10	19,5	3,7	53,1	9,8	12,5	12	20,3	5,8	53,5	6,9	13,2	12	22,2	5,9	54,4	7,4	13,2
15-тизма	13	19,0	2,7	51,3	9,0	10,5	15	18,5	5,2	49,7	6,0	13,0	14	21,5	5,2	50,6	6,5	12,1
17-тизма	10	19,1	3,2	51,4	9,3	12,0	12	20,0	5,9	52,9	6,8	13,3	12	21,9	5,9	53,6	7,4	13,2
30-тизма	10	19,2	3,3	51,5	9,4	11,2	11	20,0	5,8	53,0	6,9	13,2	12	22,2	5,9	54,0	7,4	13,2
76-тизма	10	19,1	3,3	51,5	9,4	11,2	12	20,2	5,9	53,5	6,8	13,2	12	22,0	5,8	54,2	7,2	13,3

Тадқиқот дастурида кўрсатилган кузатувлар бўйича тизмаларни униб чиқиши 1-июн, 1-июл, 1-август, 1-сентябрдаги ўсиши ва ривожланиши ҳисобланди. Таъкидлаш жоизки, уч йил давомида олиб борилган тадқиқотларнинг иккинчи ва учинчи йилида чигитнинг униб чиқиши учун сарфланган кунлар сони кўпроқ бўлсада, униб чиқиш ва июн ҳамда июл ойларида олиб борилган фенологик кузатувлар натижалари тизмалар бўйича маълум қонуният асосида шаклланди. Таъкидлаб ўтиш жоизки, чигит экиш тажриба олиб борилган йилларга мос равишда чигит 25.04, 18.04, 22.04 саналарида экилди. Ўтказилган тадқиқотларнинг биринчи йилида (2015) олиб борилган кузатишларда тизмаларни униб чиқиши бўйича 14 ҳамда 17-тизмалар андоза навдан 3 кунга эрта униб чиқди. 3,4,8 ва 11-тизмалар эса 14-тизмадан бироз кечроқ, яъни, 1 кун кейин униб чиққан бўлса, назоратга нисбатан эса 2 кун олдин тўлиқ унганлиги кузатилди. 1 ва 6-тизмалар эса тегишлича 12 ва 13 кунда униб чиқиб, 1-тизма назоратдан 1 кун олдин ва 6-тизма назорат нави билан тенг муддатда униб чиқиши кузатилди. Чигитни тўлиқ униб чиқиши бўйича 2016 йил натижаларига кўра, энг эрта униб чиққан тизмалар 14-тизма ва 17, 30, 76-тизмалар бўлиб, мос равишда 11 ва 12 кунда қийғос униб чиқди.

Бу натижалар назоратга нисбатан 3 ва 2 кунга эрта униб чиққанлигини кўрсатади. Назорат Андижон-35 навидан 1 кун олдин, яъни 13 кунда униб чиққан тизмалар 3,4 ва 11-тизмалар бўлиб, қолган тизмалар андоза нав билан деярли тенг кунда униб чиққанлиги кузатилди. Ҳаттоки 6-тизма назоратдан 1 кун кейин униб чиқди. Худди шу қонуният 3-чи йилги тадқиқотларда ҳам кузатилди. Андижон-35 нави 15 кунда қийғос униб чиққан ҳолда, назорат вариантга нисбатан 4 кун эртароқ униб чиққан тизмалар 14, 17, 30 ва 76-тизмалар бўлиб, 11 кунда тўлиқ униб чиққанлиги кузатилди. Кейинги ижобий натижалар назорат навидан 2 кун олдин униб чиққан тизмалар 3 ва 8-тизмалар бўлса (13 кун), 1,4, ва 11-тизмалар эса 14 кунда (назоратдан 1 кун олдин) тўлиқ униб униб чиқди. 6 ва 15-тизмалар бу бу кўрсаткич бўйича андоза нав билан барабар натижа кўрсатиб, 15 кунда униб чиққанлиги кузатилди. Айтиб ўтиш ўринлики, тажрибанинг 2 ва 3-йилида чигит экиган даврда ҳаво ҳарорати 2015 йилдагига нисбатан бироз пастроқ келди. 2015 йилнинг 1 июн кузатувида тизмаларни ўсиш ва ривожланишини аниқлаганимизда, 4,8 ва 14-тизмаларнинг асосий пояси баландлиги андоза навга нисбатан мос равишда 1,7; 1,4 ва 1,7 см га баландроқ эканлиги аниқланди. Шу муддатда чинбарглар сони ҳам худди шу тизмаларда андоза навга нисбатан 0,5; 0,4 ҳамда 0,7 донага юқори эканлиги (тегишлича 3,4; 3,3 ва 3,6 дона) аниқланди. Яна юқори натижаларга эга бўлган тизмалардан 17 -30-76 тизмаларни натижаларини келтириб ўтиш ўринли бўлиб, ўсимликнинг бўйи 19,1, чинбарг сони 3,2 донани ташкил қилиб, андозага нисбатан бироз юқори эканлиги кузатилди. Қолган тизмалардан олинган натижалар андоза навдан унчалик катта фарқ қилмади. 1-июл ҳолатига ўсимликнинг бўйи, ҳосил шохи ҳамда ҳосил элементлари сони устида фенологик кузатувлар олиб борилди. Тизмалар ичида энг юқори поя баландлигига эга бўлган 4 ва 14-тизманинг бўйи тегишлича 53,2 ҳамда 53,1 см эканлиги аниқланиб, назорат навга нисбатан 3,7; ва 3,6 см га юқорироқ эканлиги аниқланди. Кўрсаткич бўйича кейинги ўринни 17, 30-тизма ва 76-тизма эгаллаб, ўсимлик бўйи, ҳосил шохлари ва ҳосил элементлари бўйича тегишлича 51,4 см; ҳосил шохлари 9,3 дона/ўсимлик ва ҳосил элементлари сони бўйича 10,7 дона/бир ўсимликка эга бўлди. Бу тизма ҳосил элементларини шаклланиши тизмалар ўртасида ўртачадан юқорироқ натижаларни қайд қилди. Шунингдек, ҳосил шохлари ва элементлари юқори даражада бўлган тизма 14-тизма деб топилди (9,8 дона; 12,6 дона) ва назоратга нисбатан мос равишда 1,4 ва 2,1 дона/бир ўсимликка юқорироқ бўлди. Тадқиқот дастурида кўрсатилган кузатувлар

бўйича 2016 йилда олиб борилган тадқиқотларда ҳам юқоридагидек тизмаларни униб чиқиши 1-июн, 1-июлдаги ўсиши ва ривожланиши хисобланди. Тизмаларни униб чиқиши кузатилганда 3,4 ва 17, 30, 76- тизмалар андоза навадан 3 кунга эрта униб чиқди. Қолган тизмалар андоза билан тенг ёки 2 кунга эртароқ униб чиққанлиги кузатилди. Шу натижаларга ҳам алоҳида эътибор бериш керакки, чигитни тўлиқ униб чиқиши бўйича айрим тизмалар назорат нави билан тенг ёки нисбатан орқада қолганлиги кузатилди. Жумладан, 8 тизма 5.05 санасида униб чиқиб, назоратдан бир кун кечроқ униб чиққан бўлса, 6-тизма эса бу кўрсаткич бўйича назорат вариантыдан олинган натижани такрорлаб, 4.05 куни ниҳоллар тўлиқ пайдо бўлди. 1 июн кузатувида тизмаларни асосий пояси баландлиги кўрсаткичлари аниқланганда, энг юқори бўйга эга бўлган тизмалар деб камайиб бориш тартибида 14, 17, 30, 76 тизмалар (мос равишда 17,3; 17,1 ва 17,0; 17,2см) деб топилди. Бу кўрсаткичлар 2,5; 2,3 ва 2,2 см га камроқ эканлиги кузатилди. Бошқа тизмаларда бу белги назорат вариантыдан кам бўлмаган ҳолда ундан бировгина фарқланди холос. Жорий йилнинг 1-июл кузатуви маълумотлари бўйича энг юқори бўйдорликка эга тизма деб 14-тизма топилди, унинг асосий пояси баландлиги 55,5 см ни ташкил қилиб, назоратга нисбатан 1,3 см га баланд бўлди. Тизмалар орасида 6-тизма бошқаларига нисбатан пастроқ кўрсаткичга эга бўлиб, унинг асосий пояси 53,3 см га ўсганлиги аниқланди. Бу кўрсаткич назоратдан 0,9 см га камроқ, энг баланди бўйга эга бўлган 14-тизма кўрсаткичидан эса 2,2 см га пастлиги кузатилди. Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, тизмаларни ҳосил шохларини шакллантириши бўйича олинган натижалар юқорида бошқа кўрсаткичлар бўйича энг баланд кўрсаткични намоён қилаётган тизмаларда эмас, аксинча, ўртача кўрсаткичга эга тизмаларда юқорироқ бўлганлиги аниқланди. Хусусан, ушбу кузатув йилида ўсимлик бўйи кўрсаткичлари бўйича ўртача натижа кўрсатган 14- тизмада ҳосил шохлари сони бўйича бошқа тизмалардан устунлик қилди (7,8 дона/бир ўсимликка), 8-ва 14-тизмалар ҳам мос равишда 7,5 ва 7,4 дона ҳосил шохлари шакллантириб, бу жиҳатни ўсимликнинг бўйини баланд бўлишига боғлиқлиги кам бўлишини кўрсатди. Ҳосил элементини тўплашда энг юқори кўрсаткичлар 17 ва 14 ҳамда 30, 76- тизмалар мос равишда 12,7; 12,2; 12,4; 12,6 дона/бир ўсимликка миқдориди ҳосил элементини шакллантириб, назорат навига нисбатан тегишлича 0,5; 0,4 ва 0,4 0,5 дона/бир ўсимликка юқори кўрсаткичга эришди. Ушбу жиҳат бўйича энг паст кўрсаткич 4-тизмада кузатилиб, 11,6 дона/ўсимликни ташкил

қилди.Тизмаларни униб чиқиши, чинбарглр, ҳосил шохлари ва ҳосил элементининг шаклланиши бўйича 2017 йилда олиб борилган кузатув натижалари ҳам юқоридаги 1-жадвалда келтирилган.Тизмаларни униб чиқиши кузатилганда 3, 14 ва 17, 30, 76- тизмалар андоза навдан 4 кунга эрта униб чиқди. Қолган тизмалар андоза билан тенг ёки 2 кунга эртароқ униб чиққанлиги кузатилди.Мазкур жадвалдаги кўрсаткичлар тажрибанинг кейинги йилларига таққосланганда, хусусан, 2017-йилда 4,6,17,30 ва 76-тизмаларнинг юқорироқ асосий пояга эга эканлиги аниқланиб, уларга мос равишда чинбаргалар сони 8,5; 8,1; 7,5 ва 6,4 ва 6,9 дона/бир ўсимликка баробар бўлди. Шу ўринда айтиб ўтиш лозимки, ғўзанинг энг дастлабки ривожланиш даврларида бўйи ва чинбаргалар сонини кескин кам эмаслиги ҳосилдорликка у деярли катта таъсир кўрсатмайди, деб ҳисобланади. Шунингдек, бу ҳолат ўсимликни тизмани биологик хусусиятига ҳамда илдизини намлик ва озика унсурлари билан қай даражада таъминланаётганига ҳам боғлиқ бўлади. Мазкур тадқиқот йилининг 1 июн кузатувида тизмаларни ўсиш ва ривожланишини аниқлаганимизда 8 ва 15 тизмалар андозага нисбатан 3 ва 3,8 см.га баланд бўйга эга бўлди (мос равишда 22,2 ва 21,4 см). Энг паст кўрсаткич ушбу муддатда 1-тизмага тегишли бўлиб, 17,1 см асосий поя баландлигга эга эканлигини кўрсатди. Бошқа тизмалар бу белги бўйича назорат нави атрофида бўлди. 1-июл кузатуви маълумотлари бўйича 14-тизма балдандроқ (51,1 см) бўйга эга бўлди. 1-тизма эса ушбу жиҳат бўйича пастроқ кўрсаткичга, яъни, 41,2 см га камроқ эканлиги аниқланди. 2017 йилда олиб борилган дала тажрибаларида тадқиқот олиб бориш дастурига кўра ҳосил шохлари ва ҳосил элементларини сони бўйича ҳам тизмалар орасида ҳисоблашлар олиб борилди. Ҳосил шохининг сони бўйича етакчилик қилган 17 ва 30,76-тизмаларда 6,8 дона/бир ўсимликка шаклланиб, айнан шу тизмалар ҳосил элементларини пайдо бўлиши бўйича ҳам 10,8; 10,6; 10,6дона/бир ўсимлик кўрсаткичи билан энг юқори ўринда бўлди. Бу кўрсаткичлар ўз навбатида назоратга нисбатан ҳосил шохлари шаклланиши бўйича ҳар иккала тизмада 0,8 дона/бир ўсимлик, ҳосил элементлари пайдо бўлиш жадаллиги бўйича эса тегишлича 3,6 ва 3,4 дона/ўсимлик даражаси билан назоратдан яққол устунлик қилди. Яна бир нарсани айтиб ўтиш ўринлики, 2017 йилнинг июл ойи кузатувларида ҳосил шохининг шаклланиши бошқа белгилар натижаларидан бироз фарқ қилган ҳолда кўп тизмалар, хусусан, 1,3,4,8 ва 11-тизмаларда назорат нави натижасидан камроқ ёки шу натижа атрофидаги кўрсаткичларни намоён

қилди. Лекин ҳосил элементининг шаклланиши бўйича аниқланган маълумотлар бу қонуниятни инкор этиб, тизмаларнинг барчаси назорат навига нисбатан сезиларли даражада юқори бўлганлигини кўрсатди.

References:

1. Автономов В.А., Ибрагимов П.Ш. Ғўзанинг айрим дурагайларида хўжалик жиҳатидан қимматли ирсий хусусиятларни тадқиқ қилиш // Пахтачилик журнали. – Тошкент, 1994.
2. Амантурдиев А., Ибрагимов П., Намазов Ш. Селекция-уруғчилик – ютуқлар, муаммолар. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 2006.
3. Амантурдиев А.Г., Бобоев Я.М., Ким Р.Г., Ғўзанинг F2 авлодида тезпишарлик белгиларининг бошқа хўжалик учун қимматли белгилар билан ўзаро боғланиши // Ғўза, беда селекцияси ва уруғчилиги илмий ишлар тўплами. - Тошкент: Фан, 2000.